

Base Project ERP

Toko Kitab “Maktabah Farah” dengan Odoo.com

<https://maktabahfarah.odoo.com/>

Nama : Ahmad Ardiansyah

NIM : 2194104005

Mata Kuliah : ERP

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Digitalisasi toko kitab bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses transaksi, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan serta pemilik toko. Dengan menggunakan ERP **Odoo**, toko dapat mengelola inventori, transaksi, dan pelaporan dalam satu sistem terintegrasi.

1.2. Tujuan Laporan

- a. Mengimplementasikan solusi ERP untuk "Toko Kitab Maktabah Farah" menggunakan Odoo.com.
- b. Mendesain arsitektur sistem dan use case sesuai kebutuhan pemilik toko, pelanggan, distributor, dan sistem pembayaran.

2. Profil Usaha

Nama Toko: Maktabah Farah

Bidang Usaha: Penjualan Kitab dan Buku Islami

Tentang Kami:

Maktabah Farah adalah sebuah toko kitab yang berdedikasi menyediakan berbagai literatur Islami berkualitas untuk semua kalangan. Berfokus pada penyebaran ilmu dan pemahaman Islam yang mendalam, kami menawarkan kitab-kitab klasik, buku-buku keislaman modern, serta referensi penting dalam bidang syariah, aqidah, sejarah, dan lainnya.

Produk Kami:

- Kitab Kuning (kitab klasik berbahasa Arab)
- Buku-buku Islami modern (fiqih, aqidah, tasawuf, sejarah, dll)
- Al-Quran dan tafsir
- Buku anak-anak Islami

- Media pembelajaran Islami lainnya

Layanan:

- Pembelian langsung di toko
- Pemesanan online melalui website dan marketplace
- Pengiriman ke seluruh Indonesia

Alamat Toko:

Tebuireng Gang 3, Cukir, Diwek, Jombang, Jawa Timur

Kontak Kami:

- **Telepon/WA:** 0896664441287
- **Email:** info@maktabahfarah.odoo.com
- **Website:** www.maktabahfarah.odoo.com
- **Media Sosial:**
 - Instagram: @maktabahfarah
 - Facebook: Maktabah Farah

3. Diagram Arsitektur Enterprise

Berikut adalah desain arsitektur enterprise untuk sistem ERP **Toko Kitab Maktabah Farah:**

Komponen Arsitektur:

a. **Pengguna (User):**

- Pemilik Toko
- Pelanggan
- Distributor

b. **Layer Front-End:**

- Website berbasis ERP Odoo
- Aplikasi Mobile untuk akses pelanggan

c. **Layer Back-End:**

- Modul-modul Odoo:
 - **Manajemen Inventori:** Menyimpan dan mengelola stok barang.
 - **Transaksi:** Mengelola pembelian pelanggan.
 - **Pelaporan:** Menyediakan laporan penjualan dan inventori.
 - **Pembayaran:** Mendukung pembayaran online dan offline.

d. **Layer Database:**

- Penyimpanan data:
 - Data pelanggan

- Data inventori produk
- Histori transaksi

e. Integrasi Eksternal:

- **Gateway Pembayaran:** Mendukung e-wallet (OVO, GoPay, DANA) dan transfer bank.

Diagram Visual Arsitektur Enterprise:

4. Use Case Diagram (Level 0)

Aktor Utama:

- **Pemilik Toko**
- **Pelanggan**
- **Distributor**
- **Sistem Pembayaran**

Use Case Utama:

- 1. Pemilik Toko:**
 - Mengelola produk (CRUD data barang)
 - Memesan barang dari distributor
 - Melihat laporan penjualan
- 2. Pelanggan:**
 - Melihat produk dan stok
 - Membeli produk (pembayaran online/offline)
- 3. Distributor:**
 - Melihat pesanan dari pemilik toko

- Mengatur pengiriman

4. Sistem Pembayaran:

- Memproses transaksi pembayaran

Use Case Diagram Visual (Level 0):

5. Penjelasan Use Case

a. Pemilik Toko

- **Mengelola Produk:** CRUD (Create, Read, Update, Delete) data barang di inventori menggunakan modul manajemen inventori Odoo.

- **Memesan Barang:** Membuat pesanan ke distributor dan memonitor status pengiriman.
- **Melihat Laporan:** Melihat data penjualan dan stok menggunakan fitur pelaporan Odoo.

b. **Pelanggan**

- **Melihat Produk:** Mengakses daftar produk dan ketersediaan stok.
- **Membeli Produk:** Melakukan pembelian dengan metode pembayaran online atau offline.

c. **Distributor**

- **Melihat Pesanan:** Distributor menerima notifikasi pemesanan dari pemilik toko.
- **Mengatur Pengiriman:** Mengonfirmasi status pengiriman barang ke toko.

d. **Sistem Pembayaran**

- **Memproses Pembayaran:** Gateway pembayaran memproses transaksi pelanggan, baik melalui e-wallet maupun transfer bank.

6. Implementasi ERP dengan Odoo

5.1. Modul yang Digunakan di Odoo:

- **Inventory Management:** Mengelola stok barang.
- **Sales:** Membantu pelanggan dalam proses pemesanan produk.
- **Accounting:** Mencatat transaksi pembayaran.
- **Reporting:** Menyediakan laporan penjualan dan inventori.
- **Payment Integration:** Terhubung dengan gateway pembayaran untuk mendukung e-wallet dan transfer bank.

Gambar 5.1 Modul yang digunakan pada Odoo

5.2. Proses Integrasi:

- Pemilik toko mengakses modul Odoo melalui antarmuka web atau aplikasi mobile.
- Pelanggan melakukan transaksi yang diproses oleh sistem pembayaran.
- Distributor menerima pesanan melalui dashboard Odoo.

5.3. Implementasi

User Interface Halaman Utama Website

Gambar 5.2 Tampilan Halaman Utama Website

Gambar 5.3 Tampilan Halaman Utama Website 1

Gambar 5.4 Tampilan Halaman Utama Website 1

Halaman Pembayaran oleh user (Pelanggan)

Gambar 5.5 Fitur Pembayaran Pada Website

Halaman Product / Toko

Gambar 5.6 Halaman Product

Gambar 5.7 Detrail Product yang dijual

7. Kesimpulan

Implementasi ERP Odoo di "Toko Kitab Maktabah Farah" membantu memudahkan pengelolaan inventori, transaksi, dan pelaporan. Dengan desain arsitektur enterprise yang melibatkan front-end, back-end, dan integrasi eksternal, sistem ini memberikan solusi terintegrasi yang efektif dan efisien.

8. Referensi

Sulung Rahmawan Wira Ghani, Mahrus Ali, Elly Rustanti. Inovasi Produk Mesin Tepat Guna Dengan Pendekatan *Fishbone* Dan AHP (*Analytic Hierarchy Process*) Pada UMKM Komoditas Herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*. 2024 Mar 23;3(2):103–13.

Sulung Rahmawan Wira Ghani, Meriana Wahyu Nugroho. *Student Entrepreneurship Cluster as The Implementation Response of University Entrepreneurship Program (A Case Study of Engineering Faculty Students of Unhasy Tebuireng)*. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*. 2022 Sep 29;2(1):38–47.

Ghani SRW, Yulianto T, Nugroho MW. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. Reaktom : Rekayasa Keteknikan dan Optimasi. 1970 Jan 1;1(2).

Ghani SRW, Rozaq K. Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). Proceedings of the International Conference on Green Technology. 2017;8:8–16.

Ghani SRW. Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. Rekayasa. 2011;4(2):119–24.